

УДК

ТЕЛЕСНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ В ДИСГАРМОНИЧНЫХ СЕМЬЯХ

НУРГАЛИЕВА РАУШАН РЗАБЕКҚЫЗЫ

магистрант факультета «Педагогика и психология» университета «Тұран-Астана»

Научный руководитель – ИРГИБАЕВА Н.М.

к.п.н., доцент, г. Астана, Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматриваются телесно-эмоциональные проявления внутрисемейных конфликтов в дисгармоничных семьях. Актуальность исследования обусловлена тем, что конфликтные отношения между членами семьи оказывают существенное влияние не только на психологическое, но и на физиологическое состояние человека. В условиях длительного эмоционального напряжения, переживания участников семейных конфликтов могут проявляться через различные телесные реакции и психосоматические симптомы. В данной работе, раскрываются основные теоретические подходы к изучению семейных отношений, а также рассматривается взаимосвязь эмоциональных переживаний и телесных проявлений. Особое внимание уделяется влиянию семейных конфликтов на эмоциональное состояние и психофизиологическое благополучие членов семьи. А также, представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи между уровнем конфликтности семейных отношений и выраженностью телесно-эмоциональных реакций. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к изучению внутрисемейных конфликтов с учетом психологических и телесных аспектов переживания.

Ключевые слова: внутрисемейные конфликты, дисгармоничная семья, эмоциональное напряжение, телесные реакции, телесные переживания, психосоматические проявления, семейная психология, конфликтное взаимодействие.

BODY-EMOTIONAL MANIFESTATIONS OF INTRAFAMILY CONFLICTS IN DISHARMONIOUS FAMILIES

Abstract: This article examines the physical and emotional manifestations of intrafamily conflicts in disharmonious families. The relevance of the study is due to the fact that conflictual relationships between family members have a significant impact not only on the psychological but also on the physiological state of a person. Under conditions of prolonged emotional stress, the experiences of participants in family conflicts can manifest themselves through various physical reactions and psychosomatic symptoms. This paper reveals the main theoretical approaches to the study of family relationships and examines the relationship between emotional experiences and physical manifestations. Particular attention is paid to the impact of family conflicts on the emotional state and psychophysiological well-being of family members. The results of an empirical study aimed at identifying the relationship between the level of conflict in family relationships and the severity of physical and emotional reactions are also presented. A conclusion is drawn regarding the need for an integrated approach to the study of intrafamily conflicts, taking into account the psychological and physical aspects of the experience.

Key words: intra-family conflicts, disharmonious family, emotional tension, physical reactions, physical experiences, psychosomatic manifestations, family psychology, conflict interaction.

ҮЙЛЕСІМСІЗ ОТБАСЫЛАРДАҒЫ ОТБАСЫШІЛІК ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ ДЕНЕ-ЭМОЦИОНАЛДЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

Аңдатпа: Бұл мақалада үйлесімсіз отбасылардағы отбасылық қақтығыстардың физикалық және эмоционалдык көріністері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі отбасы мүшелері арасындағы қақтығыстардың тек психологиялық ғана емес, сонымен қатар адамның физиологиялық жағдайына да айтарлықтай әсер ететіндігімен байланысты. Ұзақ эмоционалдык стресс жағдайында отбасылық қақтығыстарға қатысушылардың тәжірибесі әртүрлі физикалық реакциялар мен психосоматикалық белгілер арқылы көрінуі мүмкін. Бұл мақалада отбасылық қарым-қатынастарды зерттеудің негізгі теориялық тәсілдері ашылады және эмоционалдык тәжірибелер мен физикалық көріністер арасындағы байланысты зерттейді. Отбасылық қақтығыстардың отбасы мүшелерінің эмоционалдык жағдайы мен психофизиологиялық ал-ауқатына әсеріне ерекше назар аударылады. Отбасылық қарым-қатынастардағы қақтығыс деңгейі мен физикалық және эмоционалдык реакциялардың ауырлығы арасындағы байланысты анықтауға бағытталған эмпирикалық зерттеудің нәтижелері де ұсынылған. Тәжірибенің психологиялық және физикалық аспектілерін ескере отырып, отбасылық қақтығыстарды зерттеуге кешенді тәсілдің қажеттілігі туралы қорытынды жасалады.

Кілт сөздер: отбасы ішіндегі қақтығыстар, үйлесімсіз отбасы, эмоционалдык шиеленіс, физикалық реакциялар, физикалық тәжірибелер, психосоматикалық көріністер, отбасылық психология, қақтығыс өзара әрекеттесуі.

Семья создается с главной целью – продолжение рода и реализация воспитательной, хозяйственно-бытовой, экономической, организационно-досуговой и других функций, а также для потребностей (любовь и забота друг о друге, духовное общение, эмоциональная поддержка и принятие, социальный контроль и опека и т. д.).

Семья представляет собой одну из важнейших социальных систем, оказывающих значительное влияние на формирование личности, эмоциональное развитие и характер межличностных отношений человека. Именно в семье формируются базовые модели поведения, способы выживания и выражения эмоций, а также механизмы взаимодействия с окружающим миром, особенно во взаимодействии с людьми. Однако, в процессе совместной жизни между членами семьи нередко возникают противоречия, которые могут приводить к возникновению конфликтных ситуаций.

Внутрисемейные конфликты являются распространенной формой межличностных конфликтов и возникают вследствие столкновения интересов, ценностей, потребностей и ожиданий членов семьи.[1] В ряде случаев конфликты могут выполнять конструктивную функцию, способствуя развитию отношений и поиску новых способов взаимодействия. Однако при неблагоприятных условиях конфликтное взаимодействие приобретает деструктивный характер и может приводить к нарушению психологического климата семьи.

Межличностные конфликты в семье являются предметом не одного поколения ученых в разных сферах науки. Эта проблема важна и для психологии, рассматривающей конфликты с разных аспектов (причина возникновения, процесс протекания и психологическое состояние его участников). [2] В зарубежной и отечественной научной литературе взаимоотношениями в семье, конфликтами и их разрешением занимались многие ученые. Считается, что семья – один из древнейших институтов, предполагающий брачный союз между мужчиной и женщиной, кровное родство между родителями и детьми, их определенные права и взаимные обязанности по отношению друг к другу. [3,4] Социологи, рассматривая семью через призму своей науки, выделяют в ней следующие виды: традиционная, нетрадиционная и элитарная. [5,6]

Для традиционной семьи характерны проживание на одной территории, многопоколенность, зависимость жены от мужа, строгое разграничение обязанностей (жена занимается бытом и детьми, муж – добыванием материальных благ). Мужчина является главой семьи.

Для нетрадиционной семьи характерны женский феминизм, совмещение у женщин работы на производстве с домашними обязанностями и воспитанием детей одновременно. Такие семьи еще называют эксплуататорскими.

Для элитарной семьи характерно равноправие, все дела распределены между супругами в равной степени, будь то дом, воспитание детей, общественные отношения.

В психологии конфликт рассматривается с двух позиций: как, в котором поведение людей направлено на разрушение установленных норм, и как конфликт, способствующий развитию, после которого укрепляются устоявшиеся отношения.

Причины, толкающие индивида на конфликт, разнообразны, как и сами конфликты. Есть противоположные точки зрения о причинах конфликта: «1) конфликт является свойством человеческого характера, стремлением к первенству, доминированию, конфликтному поведению – субъективные причины; 2) конфликт вызывается объективными причинами, не зависящими от личности».

А.В. Бутакова пишет о конфликте следующее: «...носит не только деструктивный характер, иногда с помощью конфликта можно выяснить причины неудач, напряженных отношений, а иногда конфликт может вытечь в последующий прогресс». Она считает, что конфликт является предпосылкой прогресса.

Семейные конфликты разнообразны. Причиной семейного конфликта могут послужить: взгляд на семейную жизнь; нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью; вредные привычки одного из супругов; супружеская измена; грубость, неуважение к друг к другу, членам семьи или друзьям; уклонение от супружеского долга; отказ в помощи мужа по дому; бытовая неустроенность; экономическая несостоятельность; разные вероисповедания; различия в духовных интересах; потребностях и т. п.

Еще одними немаловажными факторами являются хрупкость современных семейных ценностей и явление семьи в целом.

Традиционно принято считать, что семья является основополагающим институтом воспитания и становления личности ребенка, где закладываются основы всех жизненно важных сфер человека: эмоционально-волевая, морально-этическая, духовная, нравственная, а также способы взаимодействия с окружающим миром [7].

Хочется отметить, что особый интерес для исследователей представляют дисгармоничные семьи, характеризующиеся повышенным уровнем эмоциональной напряженности, нарушением межличностных отношений и высокой частотой конфликтных ситуаций. В таких семьях конфликты носят систематический характер и сопровождаются выраженными негативными эмоциональными переживаниями.

Современные исследования в области психологии (особенно, в телесно-ориентированной терапии) показывают, что эмоциональные переживания тесно связаны с физиологическими процессами организма. Хронический стресс, панические атаки, тревога (в том числе, невротическая тревога и моральная тревога), подавленная агрессия и другие негативные эмоциональные состояния могут проявляться через различные телесные реакции и психосоматические симптомы.

С точки зрения телесно-ориентированной психологии, эмоциональные переживания человека находят отражение в его телесных реакциях [8,9]. Согласно концепции В. Райха, основоположника телесно-ориентированной терапии, рассматривавший тело и психику, как единое целое гласит, что подавленные эмоции могут фиксироваться в теле в виде устойчивых мышечных напряжений, формируя так называемый «мышечный панцирь». Подобные идеи получили дальнейшее развитие в работах А. Лоуэна, который показал, что телесные проявления являются важным индикатором эмоционального состояния человека [10].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных внутрисемейным конфликтам, телесно-эмоциональные проявления конфликтных взаимодействий в семье

остаются недостаточно изученными на сегодняшний день. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Методология исследования

Целью исследования являлось изучение телесно-эмоциональных проявлений внутрисемейных конфликтов в дисгармоничных семьях.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- проанализировать научные подходы к изучению внутрисемейных конфликтов;
- выявить особенности эмоциональных переживаний участников семейных конфликтов;
- определить характер телесных проявлений эмоционального напряжения;
- выявить взаимосвязь между уровнем конфликтности семейных отношений и телесными реакциями.

В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 25 до 45 лет, состоящих в браке и имеющих детей.

Участники исследования были разделены на две группы:

- первая группа — представители семей с высоким уровнем конфликтности (15 человек);
- вторая группа — представители семей с относительно благоприятным уровнем семейных отношений (15 человек).

В ходе исследования применялись следующие методы:

- анализ научной литературы;
- анкетирование;
- метод наблюдения;
- самооценка эмоционального состояния;
- анализ телесных реакций, возникающих в условиях эмоционального напряжения.

Основными исследуемыми показателями являлись:

- уровень эмоционального напряжения;
- частота внутрисемейных конфликтов;
- выраженность телесных реакций;
- наличие психосоматических симптомов.

Полученные данные были обработаны с использованием методов сравнительного анализа мной и моими коллегами.

Результаты исследования

Анализ полученных данных показал, что участники из семей с высоким уровнем конфликтности значительно чаще испытывают выраженные эмоциональные переживания. Среди наиболее распространенных эмоциональных состояний были выявлены тревога, раздражение, чувство обиды, злость, гнев и внутреннее напряжение. Одновременно с этим, представители конфликтных семей значительно чаще отмечали различные телесные реакции, возникающие в стрессовых ситуациях. Наиболее распространенными телесными проявлениями оказались мышечное напряжение, в области груди, в горле, в области живота, головные боли, нарушения сна, снижение потенции у мужчин и повышенная утомляемость.

В группе участников из семей с более благоприятными отношениями подобные проявления наблюдались значительно реже. Их эмоциональное состояние характеризовалось большей устойчивостью, а уровень психосоматических жалоб был значительно ниже. Кроме того, представители этой группы демонстрировали более высокий уровень интеллектуальной активности, стремление к личностному и профессиональному развитию, а также способность конструктивно разрешать конфликты через коммуникацию и переговоры. Наличие открытого диалога внутри семьи способствовало снижению эмоционального напряжения и уменьшению телесных проявлений стресса.

Полученные результаты позволяют предположить, что длительное пребывание в условиях семейных конфликтов способствует накоплению эмоционального напряжения, которое может находить выражение через телесные реакции организма.

Таблица результатов исследования

Таблица 1 — Телесно-эмоциональные проявления у участников исследования

Показатели	Конфликтные семьи (%)	Гармоничные семьи (%)
Высокий уровень тревожности	68	27
Частое чувство раздражения	72	31
Мышечное напряжение	64	22
Нарушения сна	59	18
Головные боли	47	16
Психосоматические жалобы	52	19

Полученные данные свидетельствуют о более высокой выраженности как эмоциональных, так и телесных реакций у представителей семей с высоким уровнем конфликтности.

Полученные результаты подтверждают существование тесной взаимосвязи между эмоциональными переживаниями и телесными проявлениями. В условиях хронических внутрисемейных конфликтов происходит накопление эмоционального напряжения, которое может проявляться через различные психосоматические симптомы.

Данные результаты показывают, что по телесно-ориентированной психологии, подавленные эмоциональные переживания способны фиксироваться на телесном уровне и проявляться в виде хронического мышечного напряжения и других соматических реакций.

Кроме того, результаты исследования подтверждают положения системной теории семьи, согласно которой дисфункциональные отношения внутри семейной системы могут оказывать влияние на эмоциональное и физическое состояние ее членов. [11,12]

Таким образом, телесные реакции могут рассматриваться как один из важных индикаторов эмоционального неблагополучия и скрытых конфликтных процессов как в гармоничных, так и в дисгармоничных семьях.

Подводя итоги, хотелось бы сделать следующие выводы.

1. Внутрисемейные конфликты оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние членов семьи.

2. Дисгармоничные семьи характеризуются высоким уровнем эмоциональной напряженности и конфликтного взаимодействия.

3. Эмоциональные переживания, возникающие в условиях семейных конфликтов, могут проявляться через различные телесные реакции.

4. Телесные симптомы могут выступать индикаторами скрытых эмоциональных конфликтов и психического напряжения.

5. Учет телесно-эмоциональных проявлений является важным условием эффективной психологической помощи семьям, находящимся в состоянии конфликтного взаимодействия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. — СПб.: Питер, 2013. — 320 с.
2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений. — М.: Гардарики, 2008. — 256 с.
3. Bowen M. Family Therapy in Clinical Practice. — New York: Jason Aronson, 1978. — 512 p.
4. Minuchin S. Families and Family Therapy. — Cambridge: Harvard University Press, 1974. — 480 p.
5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.
6. Сорокин П.А. Кризис современной семьи: социологический очерк // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. — 1997. — № 3. — С. 65–79.
7. Ильин Е.П. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с.
8. Райх В. Анализ характера. — М.: Эксмо, 2000. — 352 с.
9. Райх В. Функция оргазма. — М.: Эксмо, 2001. — 304 с.
10. Лоуэн А. Биоэнергетика: терапия тела и психики. — М.: Психотерапия, 2004. — 320 с.
11. Петрова Е.А. Дисфункциональные семьи как фактор психотравматизации в детском возрасте // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2017. — № 4(102). — С. 97–100.
12. Иванов А.Н. Дисфункциональные семьи: проблемы и пути решения // Вестник Башкирского университета. — 2013. — № 1(18). — С. 236–240.